

CADEIA DE FRIO NO TRANSPORTE DE CHOCOLATE ESTUDO DE CASO

NILTON CESAR FERREIRA JUNIOR (FATEC ZONA LESTE)

nilton.cjunior@hotmail.com

PÂMELA PEREIRA DOS SANTOS (FATEC ZONA LESTE) pamelanotadez@hotmail.com

REGIANE DE FATIMA BIGARAN MALTA

(FATEC ZONA LESTE) regiane.malta@fatec.sp.gov.br

VIVIANE FERREIRA DA SILVA (FATEC ZONA

LESTE) vivianeferreirasilva@hotmail.com

WELLINGTON SANTOS DE AZEVEDO (FATEC ZONA LESTE)

Wellsantos.azevedo@gmail.com

RESUMO

O estudo deste artigo tem como objetivo expor os desafios do transporte e controle da temperatura do chocolate. Com base no estudo de caso da empresa MUNIK (divulgação autorizado pela empresa), que sofreu perda de carga devido a altas temperaturas e por conta de falta do controle em seu processo logístico e problemas no controle da temperatura do ambiente, visa demonstrar como as ferramentas de decisões podem contribuir para a escolha de um equipamento e alcançar com eficiência a redução do desperdício de chocolate devido ao transporte inadequado e a falta de controle, usando técnicas baseadas em ferramentas de qualidade, e assim, otimizar os lucros. Com o uso das ferramentas corretas, é possível mostrar os motivos que ocasionam a perda de carga, além de outros prejuízos como equipamentos danificados armazenagem incorreta que necessitam de planejamento e controle mais rigoroso para um processo eficaz.

PALAVRAS-CHAVE: Cadeia de Frio. Transporte de Chocolate. Ferramentas da Qualidade.

ABSTRACT

The study of this article aims to expose the challenges of transport and temperature control of chocolate. Based on the case study of MUNIK, which has suffered pressure drop due to high temperatures and lack of control in its logistics process and problems in controlling the temperature of the environment, it aims to demonstrate how decision tools can contribute to choose equipment and efficiently achieve chocolate waste reduction due to improper transportation and lack of control using quality tool-based techniques, and thus optimize profits. Using the right tools, it is possible to show the reasons that cause the loss of load, as well as other damages such as damaged equipment improper storage that require more rigorous planning and control for an effective process.

Keywords: Cold Chain. Chocolate transportation. Quality tools

1. INTRODUÇÃO

Um dos doces mais consumidos no mundo é o chocolate. Produzido a base da manteiga de cacau, matéria que derrete a 34°C, ou seja, perde sua consistência com o simples contato com o corpo humano o que indica a necessidade de cuidados em seu manuseio e transporte.

O verão no Brasil atinge temperaturas com média de 29° a 40°C, dependendo do local a sensação térmica pode alcançar até 45°C, portanto, é considerado um desafio a logística de transporte e manuseio deste produto em território nacional.

Esse estudo tem como objetivo geral demonstrar os desafios de transportar o chocolate, com base no estudo de caso da empresa Munik, que sofreu perda de carga em decorrência de elevada temperaturas no seu processo logístico. Busca responder a seguinte pergunta de pesquisa: As ferramentas da qualidade podem auxiliar no controle e redução de falhas para realizar o transporte de cargas delicadas como o chocolate?

De acordo com Andrade e Lakatos (2003), a metodologia tem a importância de concretizar atividades científicas, por meio do conhecimento relacionado ao assunto do artigo, além de mostrar as ferramentas de pesquisas utilizadas para a elaboração e desenvolvimento do assunto abordado. Este trabalho abordará questões relacionadas a cadeia de suprimentos e ações corretivas, com auxílio de ferramentas da qualidade, para apresentar melhoria no processo de transporte do chocolate. A análise terá sua base em livros acadêmicos e artigos científicos, referente ao estudo de caso pois apresenta dados coletados como, distancia, tempo, peso, problemas ocorridos da empresa estudada, assim facilitando o processo.

2. EMBASAMENTO TEÓRICO

2.1 Cadeia de suprimentos

Segundo Novaes (2007) como uma primeira definição, pode-se considerar que a cadeia de suprimentos é a rede complexa de atividades que acaba por entregar um produto ou serviço ao cliente final. Esta rede inclui elementos de dentro e de fora da empresa, residindo aqui o conceito e o seu alcance para a gerência de operações.

Ballou (2015) explica que a logística empresarial estuda como a administração pode promover melhor nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores, através de planejamento, organização e controle efetivos para as atividades de movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos.

2.2 Ferramentas da qualidade

Carpinetti (2007) afirma que a evolução da qualidade ocorrida no século passado levou ao surgimento de várias técnicas para gerenciar a qualidade de produto e processo nas operações de produção da cadeia interna de valor. As chamadas “ferramentas da qualidade” tem por objetivo principal auxiliar o processo de melhoria contínua, ou seja: identificação de um problema, identificação das causas fundamentais desse problema, análise da situação visando a eliminação ou minimização dessa causa fundamental, implementação e verificação dos resultados.

Já de acordo com Paladini (2004, p. 228) “A gestão da qualidade envolve ferramentas

simples ou, eventualmente, mais elaboradas, destinadas a dar forma a suas ações.” Essas ferramentas podem estar relacionadas à definição do melhor modo de atendimento aos clientes, à redução de custos e perdas, ou ao modo de envolver funcionários em processos de análise de problemas para definir suas possíveis soluções.

2.3 Ações Corretivas

Carpinetti (2007) explana que as ações corretivas são ações de melhoria que têm por objetivo principal eliminar as causas que geram não conformidades, de modo a evitar ou minimizar recorrência do problema. As não conformidades podem ser de produtos ou de processo, incluindo processos produtivos e administrativos. Uma não conformidade de processo refere-se a operações executadas em desacordo com o previsto para aquela atividade, sejam atividades produtivas ou administrativas.

2.4 Cadeia do Frio

Por entender que o assunto merece reflexão e assertividade, Moraes e Serrano (2015) afirmam que diferentemente das cadeias logísticas sem controle de temperatura, cujos riscos podem ser evidenciados concretamente e controlados por processos de auditoria e inspeção estrategicamente posicionados, a cadeia logística do frio adiciona a complexidade da variável temperatura – as variações desta, mesmo que sutis ou instantâneas, podem comprometer as propriedades do produto com efeitos nocivos ao consumidor final e conseqüente danos à marca e a empresa.

Já de acordo com Silva (2018) a gestão da cadeia de frio é caracterizada pelas atividades de manuseio, transporte, armazenagem, embalagem, movimentação e manutenção das propriedades qualitativas de produtos sensíveis à temperatura, assim, a cadeia de frio não é apenas parte de uma cadeia de suprimentos, pois é particularmente complexa ao agregar outras competências como a refrigeração, a segurança alimentar, a manutenção industrial e a tecnologia de controle de temperatura e umidade.

Figura 1 - Fluxograma da cadeia do frio

Fonte: REXPERTS (s.d)

O transporte de chocolate é um desafio para a logística, principalmente em território nacional tendo em vista a sensibilidade da carga a temperatura, umidade e impactos bruscos. Em razão do clima e condições das estradas do país, a temperatura ideal para mantê-lo é em torno de 15 à 30°C conservado em câmara fria.

Acima dessa temperatura, muda-se a consistência, qualidade e sabor, abaixo provoca o efeito *Sugar Bloom* (branqueamento do produto) devido à alta umidade presente no ar.

3. DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA

3.1 Informações importantes

Em 2015, a empresa de Chocolates Munik, que tem como sede uma fábrica na região de Perdizes, dava início aos preparativos ao período de páscoa, época sazonal em que o chocolate atinge os maiores níveis de vendas em todos os seus segmentos: principalmente os ovos de páscoa.

A empresa distribui os produtos para 4 estados além de SP sendo estes, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Devido à alta demanda da época, a empresa fez uso do serviço terceirizado para realizar o transporte de seus produtos.

A Transportadora AB foi contratada para fazer as entregas no estado do Rio de Janeiro. Trata-se de uma empresa com sede em Santo André, com 7 anos de mercado e que não possui mão de obra especializada para o transporte de cargas desta categoria, porém, com preços acessíveis e promessa de que seriam cumpridos os prazos, tornou-se atrativa para o contratante.

Neste ano na cidade do Rio de Janeiro na região da Saúde, os termômetros chegaram à temperaturas superiores à 41°.

O caminhão utilizado para o transporte da carga foi um toco com capacidade de 16 toneladas (PBT), munido de termômetro de controle, ar condicionado e com estrutura redutora de impacto, na qual a última manutenção e certificação da Anvisa havia sido realizada em 2013, logo estava há 1 ano atrasado para a regulamentação junto ao órgão.

Além de falhas nos sistemas de refrigeração, climatização e alarmes de risco (que informam variações na temperatura), a carga foi paletizada em paletes de plástico, os chocolates foram acondicionados em caixas primárias, posteriormente alocadas em caixas coletivas para facilitar o transporte além de proteger melhor a carga contra impactos.

O caminhão iniciou viagem por volta das 8h da manhã saindo do CD de Perdizes, ao longo do trajeto, a temperatura externa estava em 38°C, comprometendo a integridade da carga.

Ao chegar no Rio de Janeiro na loja de destino, no ato da descarga realizou-se a verificação da carga e constatada que a mesma estava boa parte derretida e impossibilitada de ser comercializada, resultando em 90% de perdas.

Segundo banco de dados da empresa, o prejuízo financeiro foi enorme, tanto pela perda das mercadorias, quanto pelo lucro perdido com a não venda desses produtos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando o erro ocorrido no processo logístico no transporte, podemos analisar os seguintes pontos:

- Tipo de transporte: O veículo do modelo TOCO carroceria baú é o mesmo utilizado para confecção de câmaras frias para transporte. A capacidade total do veículo é de 6 toneladas e ele foi usado 75% da capacidade total do veículo, ou seja, algo em torno de 5 toneladas de chocolate em barra e ovos de páscoa.

- Período de transporte: O veículo saiu do CD da empresa, localizado na Zona Oeste de São Paulo, por volta das 08:00 horas com destino a região da Saúde na cidade do Rio de Janeiro-RJ, uma viagem que leva em torno de 6 horas, período suficiente para um produto tão sensível como chocolate perder completamente sua consistência e essência com facilidade.

- Falha técnica: Conforme perícia feita pela Munik, o climatizador parou de funcionar por volta das 12:00 horas, momento aproximado em que o caminhão adentrava ao estado do Rio de Janeiro, foi um período de 2h sem climatização numa temperatura quase 8°C acima do limite permitido, o suficiente para que o produto derretesse com facilidade, conforme exemplificado na figura 2.

Figura 2: Fluxograma do horário aproximado do trajeto

Fonte: Autores (2019)

A ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2019) recomenda que a manutenção dos caminhões climatizados seja feita em períodos trimestrais, prazo que não foi cumprido pela transportadora pois a última manutenção havia sido realizada em junho de 2014, quase um ano antes do incidente.

Diagrama de Pareto

Para a realização do estudo de caso, foi necessário utilizar a ferramenta Diagrama de Pareto, tem como objetivo de classificar qual a ordem para solução dos problemas.

Para AVELAR (2008), o Diagrama de Pareto é um recurso gráfico utilizado para estabelecer uma ordenação nas causas de perdas que devem ser sanadas. Essa ferramenta é formado por barras verticais tendo como objetivo determinar quais problemas resolver primeiro de acordo com seu valor de escala.

É uma das ferramentas da qualidade, é composto por gráfico de barras que ordena de forma decrescente as ocorrências, assim podendo localizar os possíveis problemas e podendo diminuir as perdas futuras.

Tabela 1 : Principais causas que geram impactos negativos no transporte de Chocolate

Descrição	Causas	Quantidade	% Relativa	% Acumulada
Varição de temperatura	Causa 1	50	13,51%	13,51%
Validade	Causa 2	12	3,24%	16,76%
Exposição ao calor	Causa 3	35	9,46%	26,22%
Longas distâncias	Causa 4	70	18,92%	45,14%
Erro na escolha do caminhão	Causa 5	15	4,05%	49,19%
Refrigeração	Causa 6	170	45,95%	95,14%
Manuseio	Causa 7	10	2,70%	97,84%
Composição do Produto	Causa 8	8	2,16%	100,00%
Total		370	99,99%	

78,38% dos problemas estão nas causas 1,4 e 6

Refrigeração	45,95%
Longas distâncias	18,92%
Varição de Temperatura	13,51%
Total	78,38%

Fonte: Autores (2019)

Figura 3 - Gráfico do diagrama de Pareto

Fonte: Autores (2019)

Diagrama de Ishikawa

Para o estudo de caso, foi utilizado o diagrama de Ishikawa para classificar os principais problemas encontrados em todas as áreas.

“Vendo o processo como um conjunto de causas que devem ser controladas para se obter bons produtos e serviços, ele desenvolveu o diagrama de causa e efeito.” (CARPINETTI 2007, p. 22)

O diagrama de Ishikawa que também é conhecido por diagrama espinha de peixe, tem como objetivo auxiliar a análise do gráfico e assim demonstrar com clareza as principais causas do problema, facilitando o trabalho da equipe em analisar e apontar os possíveis problemas que ocorrem no decorrer do processo. É uma ferramenta de análise visual, assim facilitando para que a equipe responsável possa chegar a uma conclusão e podendo dar uma solução a causa raiz.

Figura 4: Diagrama de Ishikawa das causas encontradas.

Fonte: Autores (2019)

Analisando o diagrama de Ishikawa, conseguimos classificar os principais problemas encontrados no processo, assim facilitando a análise e propondo as melhorias necessárias para que possa ser feito todo processo no menor tempo e sem problemas,

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cadeia de frio é uma obrigatoriedade em diversos produtos, a fim de garantir sua conservação até a chegada ao cliente. A ausência do seu estudo pode causar prejuízos financeiros e ao produto, um processo que pode melhorar o desempenho das empresas, sendo crucial para a logística de um país tropical como o Brasil.

O caso da Munik é um entre muitos casos que ocorrem como resultado das falhas no transporte do chocolate, por falta de manutenção e estudo na cadeia de frio, seja em forma de matéria prima, derivados ou industrializado. O chocolate no Brasil hoje gera o faturamento de R\$ 4 Bilhões de reais anualmente, com potencial para chegar a até R\$ 5 bilhões para as empresas, não somente a cadeia do frio, porém toda a logística, seja na distribuição ou armazenamento, representa 50% da operação para que haja qualidade num produto ou serviço. Investir em logística é investir na excelência.

Como resultado, a pesquisa aponta as vantagens alcançadas em optar por uma logística de transporte ideal e específica, para um carga com tamanha fragilidade e com isso reduzir o risco de perda e prejuízos financeiros, sendo as ferramentas da qualidade essenciais para avaliação e controle dos processos na cadeia logística do chocolate.

Outro ponto a ressaltar é que a falha no processo gera necessidade de um olhar mais assistido para o erro ocorrido, ou seja mão é necessários acontecer o erro para conseguir evita-lo. O gestor de transporte deve-se munir de ferramentas, a fim de evitar falhas operacionais, o que dimensiona a importância da escolha do operador logístico.

Por fim, pode se fazer que o processo de gestão da cadeia de suprimentos é primordial para manter a integridade e qualidade da empresa, que transporta seus produtos *door to doo*, o chocolate, assim como grande parte dos alimentos que são consumidos, é necessário um controle de temperatura eficiente, para manter a qualidade até seu destino.

6. REFERÊNCIAS

ANVISA. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Disponível em: <<http://portal.anvisa.gov.br/ar-condicionado-regras>> Acesso dia 05/04/2019. 13h

BALLOU. R.H. **Logística empresarial** : transporte, administração de materiais e distribuição física. Ronald H. BALLOU; tradução Hugo T. Y. Yoshizaki - 1º ed. São Paulo, 2015.

CARPINETTI, L.C.R. **Gestão de qualidade : conceito e técnicas**. 3ª ed. São Paulo/SP: Atlas. São Paulo, 2007.

MORAES.J; SERRANO. A. **Cadeia logística do frio: riscos e particularidades**. 2015. Disponível em < <https://www.labnetwork.com.br/noticias/cadeia-logistica-do-frio-riscos-e-particularidades/>> Acesso em: 05 Abril. 2019. 09h

NOVAES, A.G. **Logística e gerenciamento na cadeia de distribuição**. 10º ed. Rio de janeiro: Elsevier. 2007.

PALADINI. E. P. **Gestão de qualidade: teoria e prática**. 2º ed. São Paulo: Atlas. 2004.

REXPERS. **A cadeia do frio**. (s.d). Disponível em: <<http://rexperts.com.br/galpoes-refrigerados/>> Acesso dia 02/04/2019 – 12:30h

SILVA. G.B, **A gestão da Cadeia do Frio: Uma análise do ponto de vista logístico**. CEEFET/RJ 2018.

MARCONI, Marina de Andrade. LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003

AVELAR, W. Monografia – **Utilização de ferramentas da qualidade objetivando melhorias no processo produtivo** - Universidade Católica de Petrópolis – Petrópolis – 2008.

1º ENGETEC
Encontro de Gestão e Tecnologia
FATEC ZONA LESTE- SÃO PAULO - SP
04 e 05 de dezembro de 2019

